

DESAFIOS E PERSPECTIVAS NO MANEJO E INTERVENÇÃO DE LITÍASE URINÁRIA EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS

José Rodrigues de Moraes Neto - Universidade Federal do Maranhão - jose.rodrigues1@discente.ufma.br

Isadora Pereira Coêlho - Universidade Federal do Maranhão - isadora.coelho@discente.ufma.br

Maríllia Nolêto Bertoldo – Universidade Federal do Maranhão – marillia.bertoldo@discente.ufma.br

Cláudia Regina de Andrade Arrais - Universidade Federal do Maranhão – claudia.arrais@ufma.br

INTRODUÇÃO: A litíase urinária é uma condição prevalente, sobretudo em homens, caracterizada pela formação de cálculos no trato urinário e associada à morbidade significativa. Em comunidades vulneráveis, barreiras socioeconômicas e estruturais dificultam o acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, resultando em complicações como pielonefrite obstrutiva, injúria renal aguda e sepse. O manejo clínico e intervencionista da litíase depende de fatores como o tamanho e localização do cálculo, sendo fundamentais abordagens que englobam desde a terapia expulsiva até procedimentos minimamente invasivos. Diante disso, torna-se essencial discutir os desafios e perspectivas para otimizar a assistência urológica nessas populações.

OBJETIVOS: Identificar os principais desafios e estratégias para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento da litíase urinária em populações vulneráveis. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio de busca na literatura nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (LILACS e MedLine) e PubMed, com filtro de período de publicação entre 2020 e 2025. Os descritores utilizados incluíram "Urinary Calculi", "Lithiasis", "intervention", "diagnosis", "treatment" e "vulnerable populations", combinados com os operadores booleanos AND e OR. Os critérios de exclusão abrangeram artigos duplicados e aqueles sem relação direta com a temática. Após triagem, 15 estudos foram selecionados para análise. **RESULTADOS:** A limitação no acesso a exames diagnósticos avançados, como tomografia computadorizada de baixa dose e avaliação metabólica detalhada, impacta negativamente a conduta clínica na litíase urinária. Além disso, a escassez de profissionais especializados e a baixa oferta de centros de referência aumentam a taxa de recorrência da doença e as complicações associadas. Do ponto de vista terapêutico, a disponibilidade restrita de procedimentos minimamente invasivos, como a ureteroscopia flexível e a litotripsia extracorpórea, restringe as opções terapêuticas nessas populações. Estratégias de mitigação incluem a ampliação de unidades especializadas, o estabelecimento de protocolos de prevenção da recidiva e a capacitação de equipes multiprofissionais para otimizar a adesão ao tratamento e medidas dietéticas preventivas. **CONCLUSÃO:** O manejo da litíase urinária em comunidades vulneráveis enfrenta desafios significativos, incluindo acesso limitado a diagnóstico precoce, escassez de recursos tecnológicos e barreiras socioeconômicas. A implementação de políticas públicas voltadas para a descentralização do atendimento e o fortalecimento da atenção primária podem minimizar as disparidades no cuidado e melhorar os desfechos clínicos, promovendo maior equidade na assistência urológica.

Palavras-chave: Litíase, Intervenção, Populações vulneráveis.

REFERÊNCIAS:

ANTONIO et al. **Caracterización clínico-epidemiológica de la urolitiasis.**

COSTANZO, M. L. et al. Acute Cholecystitis from Biliary Lithiasis: Diagnosis, Management and Treatment. **Antibiotics**, v. 12, n. 3, p. 482, 1 mar. 2023.

FANG, M.; WANG, M.; ZHENG, J. Application of perioperative nursing intervention in holmium laser lithotripsy in the treatment of urinary calculi. **Minerva pediatrics**, v. 75, n. 1, p. 146–148, fev. 2023.

KORKES, F. et al. COVID-19: The impact on urolithiasis treatment in Brazil. **Int Braz J Urol**, p. 101–109, 2022.

PIGATTO FILHO, G. et al. Time-sensitive elements in elective treatment of urinary lithiasis: a narrative review. **Translational andrology and urology**, v. 14, n. 1, p. 181–190, 2025.